

The attractive forces of a territory: Case of the region of Sfax

Auteur 1 : MAALOUL Nesrine,

Auteur 2 : GABSI Foued Badr,

MAALOUL Nesrine, Docteur en sciences économiques

Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax

Université de Sfax, Laboratoire en Economie de Développement LED - Tunisie

maaloulnesrine@hotmail.fr

GABSI Foued Badr, Professeur en sciences économiques

Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax

Université de Sfax - Laboratoire en Economie de Développement LED - Tunisie

fouedbdr.gabsi@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : GABSI, F. B & MAALOUL, N. (2020), « The attractive forces of a territory: Case of the region of Sfax », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 2 » pp: 114-131.

Date de soumission : Septembre 2020

Date de publication : Octobre 2020

DOI : 10.5281/zenodo.5532627

Copyright © 2020 – ASJ

Résumé

L'article explore les facteurs de la localisation qui ont une incidence sur l'attractivité territoriale de la région de Sfax pour les entreprises industrielles. Le but de ce travail est de montrer les principaux facteurs, qu'ils soient d'ordres économiques, financiers ou des facteurs de la gouvernance locale, qui agissent sur le choix de localisation des investisseurs. L'analyse empirique, qui a été réalisée à partir des données issues d'une enquête effectuée auprès d'un échantillon des entreprises de la région de Sfax, a adopté l'analyse discriminante et le modèle Logit pour répondre à notre objectif. Les résultats trouvés ont montré que la présence d'une zone industrielle encourage les investisseurs à s'implanter dans cette aire géographique au détriment d'une autre vue les avantages qu'ils peuvent procurer lors de leur localisation dans une zone industrielle.

Mots clés : Choix de localisation, attractivité territoriale, analyse discriminante, Logit.

Abstract

The article explores the location factors that may affect the territorial attractiveness of the region of Sfax for industrial companies. The Purpose of this work is to show the main factors, whether these were economical, financial or local governance factors that may influence investor's choice of location. The empirical analysis, which was carried out using data from a survey of a sample of companies in Sfax region, adopted the discriminate analysis and the logit model to respond to our goals. The results found, showed that the presence of an industrial zone encourages investors to establish themselves in this geographical area instead of another, due to the advantages they can provide when located in an industrial zone.

Keywords: Choice of location, territorial attractiveness, discriminant analysis, Logit.

Introduction

L'attractivité territoriale est devenue, ces dernières années une question cruciale en théorie de développement économique. En effet, dans les discours de l'aménagement du territoire, les économistes s'interrogent sur la question de la localisation des activités économiques et de sa concordance avec la compétitivité territoriale.

A cet égard, plusieurs études théoriques et empiriques de Salles (1995) ; Bazin (1998) ; Guesnier (2007), Torre (2018) ont montré qu'il existe un lien entre la dynamique de la gouvernance locale et l'attractivité territoriale.

Selon Hatem (2004), le concept d'attractivité se définit comme « la capacité pour un territoire à offrir aux acteurs des conditions qui les convainquent de localiser leurs projets sur son espace plutôt que sur un autre ».

En se basant sur les théories néoclassiques et territoriales, nous construisons le soubassement théorique de l'effet des facteurs de gouvernance régionale pour une meilleure attractivité de la région pour les investisseurs et par la suite pour renforcer sa compétitivité.

L'analyse empirique est réalisée à partir des résultats d'une enquête réalisée auprès de 80 entreprises localisées dans des zones industrielles et hors zones industrielles de la région de Sfax dans le but de déterminer les facteurs qui influencent le choix de la localisation des investissements industriels dans la région.

La région de Sfax est le deuxième pôle économique de la Tunisie, elle jouit d'une base productive diversifiée et dynamique. A 220 kilomètres au sud de la capitale, cette agglomération accomplit plus que 20 % des productions industrielles nationales.

La finalité de ce travail est de déterminer les principaux facteurs, qu'ils soient d'ordres économiques, financiers ou les facteurs de la gouvernance locale, qui agissent sur le choix de localisation des investisseurs. L'existence des zones industrielles exerce-t-elle un effet attractif incitant les entreprises manufacturières à s'y implanter dans la région en question. Telle est la principale interrogation autour de laquelle porte le présent article.

Pour répondre à notre objectif, cette contribution cherche, en premier lieu, à explorer la littérature traitant les déterminants du choix de localisation. Ensuite, une étude empirique est menée sur la spécification de l'analyse discriminante et l'estimation d'un modèle Logit en utilisant les données de l'enquête de terrain. Enfin, une discussion des résultats découle des issus économétriques.

1. Les facteurs clés de la localisation des entreprises : un bref aperçu de la littérature

Les théories fondamentales de la localisation des entreprises s'inspirent en premier lieu, des travaux de la pensée classique qui appuie son explication sur deux critères à savoir les coûts transports générés par la distance géographique et les différences de dotation des facteurs entre les lieux d'implantation. En deuxième lieu, avec l'émergence de la nouvelle économie géographique, les théories de la localisation des entreprises s'expliquent à partir des études de Krugman (1991) qui offrent un cadre d'analyse des choix de localisation à travers la notion d'économies d'agglomération, développée initialement par Marshall (1920), qui génère des facteurs déterminants de la concentration des entreprises. En dernier lieu, l'économie industrielle a fondé ses recherches sur de nouveaux types de facteurs afin de comprendre la dynamique spatiale. Cette approche explique l'attractivité territoriale à travers une articulation entre des les dimensions de l'offre recherchée, son cout et le niveau de qualité souhaité.

1.1. Une explication des choix de localisation par les coûts de transport et par les différences de dotation en facteurs

Von Thünen (1826), considéré comme « le père des théories de la localisation », prend l'initiative d'introduire la notion de l'espace dans la théorie économique. A travers sa théorie de localisation des activités agricoles, il essaye de comprendre comment vont se localiser les activités agricoles au sein d'une ville, considérée comme lieu central d'échanges, par rapport au marché.

Par la suite, les travaux de Marshall (1890) ont constitué une avancée importante dans la compréhension de la localisation et de la concentration des activités économiques avec l'introduction du concept d'externalité. A travers la notion d'économies externes, Marshall signale qu'il existe des effets des activités des firmes sur la production des autres, en d'autres termes, cet environnement d'investissement peut procurer des avantages, au niveau physique, social, culturel, politique et économique, à une entreprise (Marshall, 1920).

Avec l'émergence du concept de concurrence parfaite et l'introduction des rendements croissants, vers la seconde moitié du XXème siècle, le cadre théorique des modèles de localisation a connu une amélioration majeure avec les travaux d'Alfred Weber (1909) qui est considéré comme le fondateur de la théorie classique de la localisation industrielle (Starrett, 1978).

Selon Weber, la localisation optimale correspond à celle qui minimise les coûts de production. Trois facteurs influencent la localisation industrielle : deux facteurs régionaux (les coûts de transport et les coûts de la main-d'œuvre) et un facteur local (les forces d'agglomération ou de désagglomération).

Cependant, cette approche ne peut plus donner des explications pertinentes pour les phénomènes d'agglomération spatiale des activités économiques dans un contexte de concurrence imparfaite. Par ailleurs, un nouveau cadre explicatif des décisions de localisation des entreprises s'est développé avec les études de Krugman(1998). Il s'est basé sur le concept d'économies d'agglomération.

1.2. Une explication des choix de localisation par les économies d'agglomération

Le comportement de la localisation des investisseurs, basé sur les économies d'agglomération, se justifie par la présence des avantages que peut procurer l'espace aux firmes qui l'occupent (Moulaert et Farcy, 1995).

La présence d'économies d'agglomération pousse les entreprises industrielles qui appartiennent à un même secteur d'activité à se concentrer en un lieu géographique déterminé afin de former un « district industriel ». Dans ce cadre, l'entreprise permet de profiter d'une réduction au niveau des coûts de production et/ou d'une amélioration de l'efficacité de leur processus de production (Shaver et Flyer, 2000).

La nouvelle économie géographique (NEG) cherche à rendre compte des phénomènes de concentration des activités économiques tout en mettant en avant le rôle des externalités dans la détermination des forces d'agglomération et de dispersion qui sont à l'origine de l'équilibre spatial. Elle se fonde sur l'idée que les choix d'implantation des entreprises résultent de deux catégories de forces antagonistes :

- ❖ Les forces d'agglomération, qui encouragent les entreprises à se concentrer géographiquement pour bénéficier des économies d'échelle et des externalités.
- ❖ Les forces de dispersion, qui favorisent la dissémination des activités compte tenu des contraintes de disponibilité des ressources naturelles et de fixité de certains facteurs de production.

1.3. Le comportement de localisation : les approches de l'économie territoriale

Afin de comprendre les dynamiques spatiales, l'économie industrielle met en relation l'analyse industrielle avec l'analyse spatiale. En effet, selon cette approche, la compétitivité d'une entreprise ne dépend pas uniquement des caractéristiques de son lieu de localisation mais découle également des facteurs propres du territoire d'implantation qui peuvent être des facteurs matériels ainsi qu'immatériels.

1.3.1. Les approches théoriques de l'attractivité territoriale

Hatem (2004) présente trois approches complémentaires afin d'appréhender le concept d'attractivité : l'approche « macro » par les indicateurs globaux, l'approche « méso » par l'offre territoriale différenciée et l'approche « micro ».

Selon l'approche « MACRO », l'attractivité se définit par l'existence de certaines particularités générales adéquates aux facteurs généraux de localisation des entreprises, tel que la main d'œuvre productive, les coûts salariaux modérés, les réseaux d'infrastructures, ... L'approche « MESO » s'intéresse à l'attractivité au niveau régional en termes de l'existence d'un ensemble de facteurs propices à la localisation d'un genre d'activité bien particulier, ce qui encouragera les entreprises appartenant au même secteur d'activité à s'y implanter afin de tirer profit des atouts liés à la concentration géographique.

Pour l'approche « MICRO », l'attractivité identifie la capacité d'un site donné d'allouer, pour un projet spécifique, un meilleur rapport risques/rentabilité, que les sites concurrents.

Au-delà de ces approches, Gérardin et Poirot(2010) considèrent l'attractivité d'un territoire comme la capacité de ce territoire à offrir aux investisseurs des conditions favorables pour l'implantation de leurs projets.

Dans ce cadre, Masson (2015) admet que certains facteurs comme la qualité de la main-d'œuvre, les infrastructures logistiques et communicationnelles, l'implication des acteurs territoriaux dans la construction d'un développement durable local, la qualité de vie et le cadre de vie sont considérés comme des variables d'attractivité durable d'un territoire.

La question de gouvernance au niveau territorial explore les outils qui ont une incidence sur l'attractivité d'un territoire à travers la qualité des formes relationnelles qu'elle porte et des dispositifs de coordination qu'elle met en vigueur afin d'attirer et de faciliter l'implantation de nouvelles activités. Dès lors, la gouvernance territoriale est considérée comme « un processus de construction d'une compatibilité entre différentes proximités institutionnelles unissant des acteurs (économiques, institutionnels, sociaux, etc.) géographiquement proches, en vue de la résolution d'un problème productif inédit ou plus largement, la réalisation d'un projet local de développement » (Colletis et al, 2001).

Les mesures de gouvernance sont en liaison étroite avec la démocratie, l'administration, la transparence, la participation afin de consolider le capital social, la cohésion sociale et la capacité de développement. L'approche de gouvernance conçoit des efforts de négociation, de concertation, de mise en réseaux pour un site territorial donné (quartier, localité, microrégion, région).

En fait, la bonne gouvernance s'appuie sur des actions de synergie entre les divers intervenants (publics, privés, communautaires, les citoyens). Ces interactions sollicitent une décentralisation du pouvoir de l'État vers les collectivités locales et une déconcentration administrative des services publics à des échelles infranationales.

Les pratiques de la gouvernance ne s'appliquent pas de manière identique dans tous les territoires. En fait, chaque territoire exige des degrés différents des facteurs de gouvernance selon la capacité de l'ensemble des acteurs à s'adapter à une situation de développement.

2. Etudes empiriques

L'analyse empirique réalisée dans le cadre de ce travail porte sur l'identification des facteurs d'attractivité au niveau local, c'est-à-dire les critères qui expliquent le choix de localisation des entreprises dans la région de Sfax.

À cette fin, nous faisons recours, en premier lieu, à l'analyse discriminante des données. Ensuite, nous utilisons une estimation du modèles Logit binaire. En fait, l'analyse

discriminante vise à décrire, expliquer et prédire l'appartenance à des groupes prédéfinis (classes, modalités de la variable à prédire, ...) d'un ensemble d'observations (individus, exemples, ...) à partir d'une série de variables prédictives (descripteurs, variables exogènes, ...). Cette technique statistique a pour finalité de d'explorer les données provenant des entreprises de notre échantillon. Elle nous apporte des résultats selon l'aspect descriptif ou l'aspect de classement.

Concernant le modèle logit, il existe une fonction unique qui analyse l'impact des spécificités territoriales sur la décision du choix de localisation des activités productives dans la région de Sfax à partir d'une enquête de terrain menée pour un échantillon comportant 80 entreprises manufacturières.

2.1. Sources de données

Les données utilisées dans cette étude sont obtenues par l'exploitation d'une enquête sur les besoins des investisseurs en termes de développement régional et les raisons de leurs choix de localisation élaborée par nous même auprès de 80 entreprises localisées dans les différentes délégations de la région de Sfax . La taille de l'échantillon retenu est supérieure à 10% du tissu industriel de la région.

Le recueil des données a été réalisé entre Février 2016 et Juin 2016 auprès des entreprises localisées dans les zones industrielles et hors zones industrielles de la région de Sfax.

Le questionnaire était administré par des interviews de face à face avec les dirigeants d'entreprises qui duraient en moyenne entre 30 minutes et une heure du temps.

Dans notre travail de recherche, nous avons adopté une démarche hypothético-déductive.

Le questionnaire se compose de 8 pages qui incluent 35 questions, dont 18 variables générées dans la base de données.

Les entreprises enquêtées se trouvent dans les zones industrielles et hors zones industrielles des différentes délégations de la région de Sfax ; ceci nous permet à déterminer et à comprendre le choix de localisation des entrepreneurs pour les différents lieux d'implantation.

La technique de sondage adoptée a permis de tirer un échantillon représentatif pour la région selon le critère de la localisation géographique.

Plus de 75% des entreprises enquêtées se localisent dans les zones industrielles et près de 25% des entreprises enquêtées sont localisées hors zones industrielles.

La répartition sectorielle de l'échantillon montre le secteur des industries agricoles et agro-alimentaires constitue le secteur phare du gouvernorat. En effet, la proportion élevée des IAA (30%) est justifié par le poids prépondérant de ce secteur et de son potentiel dans la région.

Ensuite, en s'intéressant à la concentration spatiale des entreprises de l'échantillon sur les différentes délégations de la région de Sfax, il est à signaler que la densité des entreprises industrielles est nettement plus élevée dans les délégations littorales à l'inverse des délégations périphériques. Par conséquent, une stimulation de l'attractivité des délégations moins développées devient une impérative pour favoriser l'accélération de la croissance de la région en question.

2.2. Les variables du modèle

Compte tenu de notre modèle économétrique, nous distinguons des variables explicatives afin d'examiner leurs éventuels impacts sur la variable à expliquer à savoir « la localisation des entreprises » au sein de la région de Sfax.

La désignation des variables est présentée brièvement dans le tableau 1 suivant :

Tableau N°1 : Les variables du modèle

Variables	Définition
<u>Variable dépendante</u>	
▪ LOC_IND	La localisation des entreprises industrielles sfaxiennes.
<u>Variable indépendante</u>	
▪ ETM	Etat du marché
▪ INF	Infrastructure
▪ LOIS	Lois et système juridique
▪ MOYT	Moyen de transport
▪ NIV	Niveau d'étude
▪ NOUV	Nouvelles mesures de l'Etat
▪ OBS	Obstacles de l'investissement
▪ PROB	Problème de la zone
▪ RAIS	Raison d'implantation
▪ SEC	Secteur d'activité
▪ SEV	Services administratives
▪ TAILM	Taille du marché
▪ TAL	Taille de l'entreprise
▪ ZON	Zone industrielle
▪ CLIMA	Climat politique et économique
▪ CONC	Concentration sectorielle
▪ CLIE	Client

2.3. L'analyse discriminante

Le but de l'analyse discriminante est d'étudier les relations entre une variable qualitative et un ensemble de variables explicatives.

On se place dans le cadre de la modélisation d'une variable Y qualitative à 2 modalités à partir de 17 variables explicatives X_1, \dots, X_{17} . On dispose d'un échantillon de taille $n= 80$ entreprises.

La variable localisation (LOC) représente la variable à expliquer, elle dispose de 2 modalités à savoir $Y =1$ ou $Y=0$. On attribut la valeur 1 lorsque l'entreprise décide de se localiser dans la zone étudiée et 0 sinon.

2.3.1. Résultats et interprétations

Nous présentons ici les résultats de notre enquête. Selon les analyses effectuées, les facteurs de localisation se révèlent multiples et variés.

En se basant sur le test d'égalité des moyennes, nous considérons les deux hypothèses suivantes :

H_0 : égalité des moyennes : la variable n'a pas d'effet sur la localisation

H_1 : Pas d'égalité des moyennes : la variable a un effet sur la localisation

A l'aide du logiciel SPSS, nous obtenons les résultats suivants :

Tableau N°2: Tests of Equality of Group Means

	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
Taille de l'entreprise	,984	1,253	1	78	,266
Niveau d'étude	1,000	,001	1	78	,970
zone industrielle	,779	22,106	1	78	,000
Situation géographique	,993	,536	1	78	,466
Nouvelles mesures	1,000	,000	1	78	,988
Main d'œuvre	,998	,125	1	78	,725
Infrastructures	,998	,155	1	78	,695
Lois et sys.juridiques	,954	3,800	1	78	,055
Taille du marché	1,000	,014	1	78	,906
Climat politique et économique	,999	,065	1	78	,800
Clients	,983	1,324	1	78	,253
Concentration sectorielle	,934	5,479	1	78	,022
Moyen de transport	,993	,525	1	78	,471
Etat du marché	1,000	,013	1	78	,909
Sces administratifs	,924	6,432	1	78	,013
Matières premières	1,000	,027	1	78	,870

La variable zone industrielle est le facteur qui a le plus d'effet sur la localisation des entreprises. Les autres variables ayant un effet sur la localisation sont présentées comme suit : services administratifs, Concentration sectorielle.

Ces constatations montrent que les zones industrielles sont bien aménagées et forment un milieu attractif pour les investisseurs qui peuvent bénéficier de plusieurs atouts lors de leurs

implantations. En fait, parmi les avantages de l'implantation dans une zone industrielle, nous pouvons citer la qualité de l'infrastructure, disponibilité des moyens de transport, le prix des terrains,...

Ainsi, la zone où les services administratifs sont présents et bien développés est une zone qui attire plus les investisseurs à localiser leurs projets.

En outre, nous constatons un effet significatif de la concentration sectorielle sur la localisation des firmes. Généralement, les investisseurs considèrent que la concentration sectorielle est un atout pour la localisation d'un projet.

2.4. La régression logistique

Le choix d'une localisation pour un nouveau site y est représenté sous la forme d'un modèle probabiliste de type Logit (inspiré du modèle initialement développé par McFadden, 1974) dans lequel la variable dépendante est la probabilité, pour une entreprise, de choisir une localisation particulière. Cette probabilité dépend des facteurs du lieu d'implantation en question. Dans le but de confirmer les résultats de l'analyse discriminante, nous allons avancer une estimation d'un modèle Logit.

2.4.1. Présentation du modèle

Soit $P : (Y=1)$, la probabilité que la variable a un effet sur la localisation,

Et $(1-P) : (Y=0)$, la probabilité que la variable n'a pas d'effet sur la localisation.

Le modèle à estimer est un modèle logit ayant la forme suivante :

$$Z_i = \text{Log} (P/1-P) = \text{Logit LOC}$$

2.4.2. Résultats et interprétations

Tableau N°3 : Résultats de la régression par le modèle Logit

Régression Logit			
LOC- ENT			
Variables explicatives	Coefficient	Ecart-types	P.value
C	3.646173	4.504923	0.4183
<i>Facteurs caractérisant les entreprises</i>			
CONC	3.001378**	1.472349	0.0415
ZON	1.064939***	0.380144	0.0051
NIV	-2.366808	1.412166	0.0937
ETM	-2.542698	1.312798	0.0528
TAL	0.480726*	0.827854	0.5614
SEC	-0.643330	0.336528	0.0559
<i>Facteurs caractérisant le territoire</i>			
SEV	4.417858**	1.909192	0.0207
INF	-3.469711	1.897295	0.0674
LOIS	-0.806021	2.054948	0.6949
NOUV	0.784658**	0.355899	0.0275
MOYT	-2.841423	1.537647	0.0646
MP	-0.117588	0.147718	0.4260
SIT-GEO	0.627030**	0.298370	0.0356
MOD	0.587792*	0.312792	0.0602
TAILM	-0.822617	2.067070	0.6907
CLIE	-0.373002	0.651816	0.5672
Rquared	0.623043	0.775000	
S.D. dependent var	0.420217	0.243629	
LR statistic	53.14947	-0.200980	
Prob(LR statistic)	0.000025		
Obs with Dep=0	18	80	
Obs with Dep=1	62		

*L'estimation a utilisé la technique de maximum de vraisemblance. La statistique LR est compilée comme $-2(RLL-LL)$ et est un analogue de F-statistique dans les modèles de régression linéaire et teste la signification globale du modèle. La mesure de R^2 de McFadden nous permet d'évaluer le pouvoir explicatif du modèle (***) , (**) et (*) : significatifs respectivement a 1%, 5% et 10%.*

Nous observons pour les variables zone industrielle, concentration sectorielle, services administratives et nouvelles mesures de l'Etat sont les facteurs qui ont des coefficients positifs et significatifs. En d'autres termes, ces déterminants agissent positivement sur la localisation des entreprises.

En effet, à la lumière des résultats du modèle Logit présentés dans le tableau ci-dessus, il découle que la localisation des entreprises dépende à la fois des facteurs liés aux entreprises qu'à ceux liés aux territoires. Ceci est en concordance avec les travaux de Torre et Tanguy (2014) qui admettent que l'attractivité territoriale des activités productives émane d'une relation de symbiose entre dynamisme industriel et spécificité territoriale.

A l'issu de la régression économétrique, l'investisseur accorde une importance considérable à la concentration sectorielle lors de son choix de localisation de son entreprise. Cette constatation est confirmée dans les recherches de Feldman et Kogler (2010) qui mettent en évidence les avantages de la concentration sectorielle surtout en termes de diffusion des idées, du savoir faire et des technologies.

Les enjeux de développement d'un territoire nécessitent l'interaction des apports de l'ensemble des acteurs publics ou privés.

En fait, si les services administratifs assurent une certaine attractivité pour les entreprises, il importe aussi de manière plus spécifique de détecter les faits émergents porteurs de renouvellement ou encore de menaces afin de résoudre les difficultés d'implantation dans la zone.

Par conséquent, les choix de localisation des entreprises industrielles sont définis selon un arbitrage entre des facteurs économiques, facteurs institutionnels et facteurs de gouvernance afin de garantir une meilleure attractivité des territoires.

Conclusion

Dans ce travail de recherche nous avons mi en exergue les critères essentiels, incontournables dans le choix de localisation et des critères secondaires, facilitateurs ou d'accompagnement. En cela, cette étude montre que la décision de localiser des activités ne doit pas seulement questionner quelques critères clés mais qu'elle doit s'appuyer sur une réflexion plus globale, construite autour de faisceaux cohérents de critères.

La différenciation économique des territoires contribue à booster leur capacité de développement, à l'instar de ce qui se fait pour les entreprises manufacturières. Dans ce cadre d'analyse, les choix de localisation demeurent entièrement déterminés par les caractéristiques qu'elles soient matériels ou immatériels des aires géographiques.

Les travaux empiriques réalisés à travers l'utilisation de la régression logistique confirment les résultats de l'analyse discriminante. Il en ressort que les entreprises localisées dans la région de Sfax accordent une importance particulière à l'implantation dans une zone industrielle bien aménagée vue les avantages qu'elles peuvent procurer.

Les mesures institutionnelles d'incitation devraient être complétées par une amélioration des infrastructures locales, de la qualification de la main d'œuvre, de la qualité de vie.

Certes, la résolution de ces problèmes nécessite des facteurs émergents qui s'appuient sur des outils d'analyse de la gouvernance territoriale pour renforcer l'attractivité territoriale de la région de Sfax et par la suite réduire d'éventuelles disparités territoriales. En fait, les mesures de décentralisation correspondant aux principales mesures qui peuvent réparer ces handicaps.

Une étude empirique approfondie des critères de localisation et l'enrichissement des connaissances existantes sur ce thème constituent un autre apport de ce travail qui peut servir de point de départ à de nouvelles recherches sur de nouveaux territoires.

BIBLIOGRAPHIE

Bazin. S (1998) « Passage d'une logique concurrentielle à une logique organisationnelle des politiques d'attraction d'entreprises : le rôle de la gouvernance locale » Revue d'Économie Régionale et Urbaine « Numéro 4 ».

Colletis. G. Gilly. P et Pecqueur. B (2001) « Inscription spatiale des firmes, gouvernance des territoires et régulation d'ensemble », Journées de la Proximité, 13-14 décembre, Paris.

Feldman. M.P et Kogler. D.F (2010) « Stylized Facts in the Geography of Innovation », Handbook of the Economics of Innovation, pp : 381-410.

Gerardin. H et Poirot. J (2010) « L'attractivité des territoires : un concept multidimensionnel », Mondes en Développement, « Numéro 149 / Volume 38 » pp : 27-41.

Guesnier. B (2007) « développement local et gouvernance territoriale », Université de Poitiers. France.

Hatem. F (2004) « Investissement International et politiques d'attractivité », Economica, Paris.

Krugman. P (1991) « Increasing returns and economic geography », Journal of Political Economy, « Volume. 99 » pp : 483-499.

Krugman. P (1998) « What's new about economic geography », Oxford Review of Economic Policy, « Numéro 2 / Volume 14 » pp : 7-17.

Marshall. A (1920) « Principles of economics », MacMillan.

Marshall. A (1890) « Principles of Economics », London: Macmillan.

Mcfadden. D (1974) « Conditional logit analysis of qualitative choice behavior », In Frontiers in Econometrics, ed. P. Zarembka, New York: Academic Press, 105 Numéro 42.

Moulaert. F et Farcy. H (1995) « Les économies d'agglomération : La genèse d'un concept », Revue d'Economie Régionale et Urbaine, « Numéro 4 », pp : 597-604.

Musson. A (2015) « Construire et mesurer l'attractivité durable au niveau régional : l'apport de la représentation des entrepreneurs », Géographie, économie, société « Numéro1 / Volume 17 » pp : 97-131.

Sallez. A (1995) « Dynamique urbaine, une analyse qualitative et économétrique pour la France » Revue d'Économie Régionale et Urbaine « Numéro 5 », pp : 825-840.

Shaver. J.M et Flyer. F (2000) « Agglomeration economies, firm heterogeneity and foreign direct investment in the United States », Strategic Management Journal, « Volume 21 », pp : 1175-1193.

Starett. D (1978) « Market allocations of location choice in a model with free mobility », Journal of Economic Theory, « Numéro 17 », pp : 21-37.

Torre. A et Tanguy. C (2014) « Les systèmes territoriaux d'innovation : fondements et prolongements actuels », in Boutillier S., Forest J., Gallaud D., Laperche B., Tanguy C., Temri L. (dir.), Principes d'économie de l'innovation, Peter Lang, Collection Business and Innovation, Bruxelles, 514 pages.

Torre. A (2018) « Les moteurs du développement territorial », Revue d'economie Regionale et Urbaine, « Numéro 4 » pp :711-736.

Von Thunen. J. H (1826) « Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie », Hamburg: Perthes.

Weber. A (1909), « Über den standort der industrien », Tübingen (traduction anglaise, 1928, Alfred Weber's theory of the location of industries, Chicago University Press).